

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ
ІМЕНІ Л. Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ”
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
харківський НАЦІОНАЛЬНИЙ медичний університет
департамент охорони здоров'я
харківської обласної державної адміністрації
департамент охорони здоров'я
Харківської міської ради
харківське медичне товариство

Матеріали
наукового симпозиуму з міжнародною участю

**“НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ:
КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ТА
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ”**

4 листопада 2020 року

Харків,
2020

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДУ “НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ
ІМЕНІ Л. Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ”
ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ХАРКІВСЬКЕ МЕДИЧНЕ ТОВАРИСТВО

**Матеріали
наукового симпозіуму з міжнародною участю**

**“НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ:
КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ТА
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ”**

4 листопада 2020 року

Харків,
2020

УДК: 616.1/4:614.2
Н 45

Затверджено Вченою радою ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» Протокол № 8 від 27.10.2020 р.

Відповідальний редактор
Г. Д. Фадєєнко

Редакційна колегія:

Гальчінська В. Ю., Гріднєв О. Є., Коваль С. М., Ісаєва Г. С.,
Колеснікова О. В., Копиця М. П., Несен А. О., Рудик Ю. С., Серік С. А.,
Топчій І. І.

Н 45 Неінфекційні захворювання: ключові чинники, що впливають на якість та тривалість життя: матеріали наукового симпозиуму з міжнародною участю, м. Харків, 4 лист. 2020 р. [Електронний ресурс] /за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2020. – 216 с. Режим доступу: https://therapy.org.ua/files/tezu_04_11_2020.pdf

У збірку включено тези доповідей, в яких висвітлено роль академіка Л. Т. Малої у становленні терапевтичної школи науковців, показано участь установи в розробці основних положень профілактичної медицини, розглянуто вікові та гендерні особливості перебігу НІЗ та засобів, що можуть вплинути на тривалість життя, питання прогностичного значення маркерів передчасного старіння, профілактики неінфекційних захворювань та подальшого розвитку наукових досліджень в сфері профілактики неінфекційних захворювань.

Матеріали симпозиуму призначені для спеціалістів різних медичних спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної медицини, а також студентам медичних закладів.

Матеріали викладено в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори. Електронна версія збірки безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» (<https://therapy.org.ua/uk/>) у розділі «Новини».

ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ ВИЯВЛЕННЯ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ТЛІ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ

Кулініч Г. В., Гладких Ф. В., Севастьянова В. С.

*ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України»,
м. Харків, Україна*

За даними Національного канцер-реєстру в Україні рак грудної залози (РГЗ) входить у п'ятірку найрозповсюдженіших в світі онкологічних захворювань. Успішність лікування значно пов'язана із наявністю супутньої патології, актуальним є своєчасне виявлення та профілактика коморбідних станів.

Мета: провести порівняльну характеристику частоти коморбідних станів у хворих на РГЗ, яким проведено променево терапію зі структурою поширеності окремих хвороб серед населення України.

Матеріали і методи: проведено ретроспективний аналіз 81 історії хвороби пацієнток з РГЗ, які перебували на стаціонарному лікуванні у ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України» за період 1994–2018 рр., лікувальна тактика в яких включала проведення променевої терапії. Структура поширеності окремих хвороб серед населення України за класами згідно МКХ-10 у 2017 р. наведено за даними МОЗ України.

Результати: проведене дослідження показало, що у хворих на РГЗ найчастіше діагностуються хвороби системи кровообігу (29,6 %), нервової системи (14,6 %), органів травлення (14,6 %) та органів дихання (11,4 %).

Серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та ендокринної системи у хворих на РГЗ зустрічаються рідше або на співставному рівні із загальнопопуляційними показниками поширеності хвороб серед населення України. Так, захворювання органів дихання у хворих на РГЗ, яким проведено променево терапію, виявлені лише у 11,4 % хворих, в той час як загальнонаціональний показник становить 24,5 %. На нашу думку це пов'язано з тим, що загальнонаціональний показник відображає стан здоров'я всього населення незалежно від статі. У той же час привертає увагу гендерним детермінізмом вживання тютюнових виробів в Україні та світі, що виступає передумовою низки захворювань дихальної системи. Так за даними Глобального опитування дорослих щодо вживання тютюну (GATS) в Україні у 2017 р. вживання тютюну відмічено у 40,1 % чоловіків та 8,9 % жінок. Частотний аналіз показав, що захворювання нервової системи у хворих на РГЗ статистично вірогідно ($p < 0,05$) діагностуються у $1,784 \pm 0,132$ (95 % ДІ: 1,378–2,310) рази частіше ніж серед населення України загалом. В той же час, у хворих з патологією нервової системи РГЗ зустрічається у $5,706 \pm 0,650$ (95 % ДІ: 1,597–20,386) разів частіше.

Висновок: найпоширенішою супутньою патологією у хворих на РГЗ виступають хвороби системи кровообігу, нервової системи, органів травлення та дихання. Захворювання нервової системи у хворих на РГЗ діагностуються у 1,78 рази частіше ніж серед населення України загалом.

ОЦІНКА БІОМАРКЕРУ КИШКОВОГО БАР'ЄРУ I-FAVR ТА ТЯЖКОСТІ СТАНУ ХВОРИХ ПРИ ГОСТРОМУ ПАНКРЕАТИТІ Криворучко І. А., Гончарова Н. М.....	73
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ВИРАЖЕНОСТІ СИМПТОМІВ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПРИ ЛІКУВАННІ АЦЕТИЛЦИСТЕЇНОМ Кузьменко Н. М., Яременко О. Б., Добрянський Д. В., Ільницький Р. І.	74
ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ ВИЯВЛЕННЯ КОМОРБІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ НА ТЛІ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА РАК ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ Кулініч Г. В., Гладких Ф. В., Севастьянова В. С.	75
ЦИРКУЛЮЮЧИЙ РІВЕНЬ ІНТЕРЛЕЙКІНУ В КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК II-III СТАДІЇ З УРАЖЕННЯМ ШЛУНКУ ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ Кушнір Л. Д., Вівсянник В. В.....	76
ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ У ХВОРИХ НА HELICOBACTER PYLORI-АСОЦІЙОВАНУ ВИРАЗКОВУ ХВОРОБУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ, ЯКА ПЕРЕБІГАЄ НА ТЛІ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ Кушнір Л. Д., Гараздюк І. В.	77
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДРАКОВИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА З УРАХУВАННЯМ СТАНУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ Кушніренко І. В., Мосійчук Л. М., Сімонова О. В., Коненко І. С., Шевцова О. М., Гончар Г. В., Бочаров Г. І.	78
КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ ПРИ ПЕРЕДРАКОВИХ СТАНАХ ШЛУНКА ПРИ ПОЄДНАННІ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ТА З УРАХУВАННЯМ ОЗНАК ВЕГЕТАТИВНИХ ЗМІН ЗА АНКЕТОЮ ВЕЙНА А. М. Кушніренко І. В., Мосійчук Л. М., Шевцова О. М., Коненко І. С., Ярош В. М., Васильєва І. О.	79
ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ВІДДАЛЕНИХ НАСЛІДКІВ ЛЕГКОЇ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ Лекомцева Є. В.	80
ДИНАМІКА КОНЦЕНТРАЦІЇ ЦИТОКЕРАТИНУ-18 В ПЛАЗМІ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ НА СІМЕЙНУ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЮ З НЕАЛКОГОЛЬНИМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ НА ТЛІ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ ГІПОЛІПДЕМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ Мазніченко Є. О.....	81

Наукове видання

**“НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ:
КЛЮЧОВІ ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ ТА
ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ”**

**Матеріали
наукового симпозиуму з міжнародною участю**

Українською, російською, англійською мовами

Відповідальний за випуск Грідасова Л. М.

Комп'ютерна верстка Федотова Т. А., Грідасова Л. М.

Виконавець

Адреса редколегії:

ДУ “Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України”

просп. Любові Малої, 2-а, м. Харків, 61039, Україна

E-mail: info@therapy.gov.ua, therapy@amnu.gov.ua

www.therapy.org.ua/uk

Підписано до друку 27.10.2020.

Формат 60x84 1/16. Ум. друк. арк. 1,86

Електронне наукове видання